

SISTEMAS DE TUTORIA INTELIGENTE VOLTADOS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
26/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10713817

José Carlos Guimarães Junior¹; Carlos Alberto Feitosa dos Santos²; Adão Rodrigues de Sousa³; Fabiano da Silva Araujo⁴; Milton Muller Junior⁵; Adilson Gomes de Campos⁶; Diego de Figueiredo Santos⁷

Resumo

Os sistemas de tutoria inteligente direcionados a alunos com necessidades especiais têm emergido como uma ferramenta promissora para promover a inclusão educacional. Este artigo examina os avanços recentes nesse campo, destacando os benefícios potenciais desses sistemas. Ao fornecer suporte personalizado, adaptado às necessidades individuais dos alunos, tais sistemas podem ajudar a superar barreiras de aprendizagem e promover o sucesso acadêmico. No entanto, o desenvolvimento desses sistemas enfrenta uma série de desafios, incluindo a identificação precisa das necessidades dos alunos, a criação de interfaces acessíveis e a integração de tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Além disso, a avaliação eficaz desses sistemas é crucial para garantir sua eficácia e impacto positivo. Apesar dos

desafios, o futuro dessa área é promissor, com oportunidades para aprimorar os sistemas existentes e explorar novas abordagens inovadoras.

Palavras-chave: inclusão educacional, tutoria inteligente, necessidades especiais.

Abstract

Intelligent tutoring systems targeted at students with special needs have emerged as a promising tool to promote educational inclusion. This article examines recent advances in this field, highlighting the potential benefits of these systems. By providing personalized support tailored to individual student needs, such systems can help overcome learning barriers and promote academic success. However, the development of these systems faces a series of challenges, including accurately identifying student needs, creating accessible interfaces, and integrating artificial intelligence and machine learning technologies. Additionally, effective evaluation of these systems is crucial to ensure their effectiveness and positive impact. Despite the challenges, the future of this area is promising, with opportunities to enhance existing systems and explore new innovative approaches.

Keywords: Include educational inclusion, intelligent tutoring, special needs.

1 Introdução

Nos últimos anos, o campo da tecnologia educacional tem testemunhado avanços significativos na integração de sistemas de tutoria inteligente para aprimorar a aprendizagem dos alunos. Com o advento da inteligência artificial (IA) e análise de dados, esses sistemas são capazes de oferecer suporte personalizado, adaptando-se às necessidades individuais dos alunos.

Nesta era de educação inclusiva, onde a diversidade de alunos e suas necessidades é reconhecida como um desafio central, os sistemas de tutoria inteligente emergem como ferramentas promissoras para promover a equidade e a excelência educacional para todos.

Nesta introdução, exploramos o contexto e a importância dos sistemas de tutoria inteligente, focalizando as contribuições de pesquisadores proeminentes neste campo, como Baker (2010), Conati (2013), Lester (2016), VanLehn (2018), Woolf (2019) e Yang (2021), examinando seus estudos realizados e suas implicações para o desenvolvimento de ambientes educacionais mais inclusivos e eficazes.

Primeiramente, abordamos a necessidade crescente de personalização do ensino para atender às demandas de uma população estudantil diversificada; em seguida, discutimos como os sistemas de tutoria inteligente, com base em IA e análise de dados, podem oferecer suporte individualizado aos alunos, adaptando-se às suas preferências de aprendizagem, estilos e ritmos.

Na análise seguinte, apresentamos uma visão geral dos estudos conduzidos por Baker (2010), Conati (2013), Lester (2016), VanLehn (2018), Woolf (2019) e Yang (2021). Analisamos suas descobertas sobre o impacto dos sistemas de tutoria inteligente no engajamento, aprendizagem e desempenho dos alunos. Além disso, destacamos as estratégias eficazes de design e implementação desses sistemas, bem como as questões éticas e práticas envolvidas.

Por fim, delineamos o objetivo desta revisão bibliográfica, que é sintetizar e analisar as contribuições dos estudos revisados para o avanço do campo da tecnologia educacional e sistemas de tutoria inteligente. Ao fazer isso, esperamos fornecer insights valiosos para pesquisadores, educadores e profissionais interessados em promover a aprendizagem personalizada e inclusiva em ambientes educacionais contemporâneos.

2 Revisão Bibliográfica: Tecnologias Educacionais e Sistemas de Tutoria Inteligente

As tecnologias educacionais têm desempenhado um papel cada vez mais importante no cenário educacional contemporâneo, oferecendo oportunidades para personalização do ensino e suporte individualizado aos alunos.

2.1 Estudos sobre sistemas de tutoria inteligente:

Em sua pesquisa de 2010, Baker investigou meticulosamente a complexa interação entre os estados cognitivos e afetivos dos alunos enquanto estavam imersos em diferentes ambientes de aprendizagem computadorizados. Ao conduzir uma análise abrangente, Baker e sua equipe descobriram insights significativos que lançaram luz sobre a influência profunda desses estados na experiência educacional dos alunos. Os resultados revelaram uma intrincada rede de conexões entre os aspectos cognitivos e afetivos, apontando para sua importância crítica no engajamento e no desempenho acadêmico dos estudantes.

Essa descoberta tem implicações profundas para o design e implementação de sistemas de tutoria inteligente. Baker destacou a necessidade de considerar esses aspectos multifacetados ao criar ambientes de aprendizagem personalizados. Compreender e adaptar-se aos estados cognitivos e afetivos dos alunos pode melhorar significativamente a eficácia dos sistemas de tutoria, tornando-os mais receptivos e eficientes na promoção da aprendizagem.

Além disso, a pesquisa de Baker ressaltou a importância de uma abordagem holística para a educação, que reconhece a inter-relação entre fatores cognitivos e emocionais. Essa abordagem mais abrangente pode ajudar a informar práticas educacionais mais eficazes, abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento de intervenções educacionais mais sofisticadas e personalizadas.

A complexidade dos achados de Baker destaca a necessidade de uma abordagem interdisciplinar no campo da educação e da inteligência artificial. Combinar os insights da psicologia cognitiva, ciência da computação e pedagogia pode levar a avanços significativos na concepção e implementação de sistemas de tutoria inteligente.

Além disso, as descobertas de Baker têm implicações éticas importantes. Elas ressaltam a responsabilidade dos designers de sistemas de tutoria em garantir que suas plataformas respeitem e respondam às necessidades emocionais e cognitivas dos alunos, protegendo sua privacidade e bem-estar.

A pesquisa de Baker serviu como um catalisador para investigações posteriores, incentivando outros pesquisadores a explorar ainda mais a interação entre estados cognitivos e afetivos na aprendizagem. Suas contribuições continuam a inspirar novas abordagens e estratégias no campo da tecnologia educacional, enriquecendo o corpo de conhecimento existente e impulsionando o desenvolvimento de soluções mais inovadoras e eficazes.

O estudo de Baker de 2010 desempenhou um papel crucial na ampliação de nossa compreensão sobre os complexos mecanismos subjacentes à aprendizagem dos alunos em ambientes computadorizados. Suas descobertas continuam a informar e moldar o desenvolvimento de sistemas de tutoria inteligente, impulsionando a busca por práticas educacionais mais personalizadas, inclusivas e eficazes.

Em sua pesquisa conjunta de 2007, Conati e Merten empreenderam uma investigação abrangente sobre a aplicação do rastreamento ocular na modelagem do usuário em ambientes de aprendizagem exploratória. Através de uma análise meticulosa, os pesquisadores demonstraram os benefícios substanciais do uso dessa tecnologia para compreender o comportamento do aluno e facilitar a personalização do conteúdo educacional de acordo com suas necessidades individuais.

Os resultados do estudo revelaram que o rastreamento ocular pode proporcionar insights detalhados sobre as interações dos alunos com os ambientes de aprendizagem, incluindo padrões de atenção, estratégias de busca de informações e dificuldades encontradas. Essas informações são cruciais para o desenvolvimento de sistemas de tutoria inteligente que sejam sensíveis e adaptáveis às características únicas de cada aluno.

Ao demonstrar a utilidade do rastreamento ocular na adaptação do conteúdo educacional, Conati e Merten abriram novas perspectivas para a personalização eficaz da experiência de aprendizagem. Essa abordagem baseada em dados oferece a oportunidade de criar ambientes educacionais mais receptivos e engajadores, capazes de atender às necessidades específicas de cada aluno de maneira mais precisa e eficiente.

Além disso, o estudo de Conati e Merten destacou a importância da integração de múltiplas fontes de dados na modelagem do usuário em ambientes educacionais. Combinar informações obtidas por meio do rastreamento ocular com outros dados, como respostas a questionários ou registros de interações do usuário, pode enriquecer significativamente a compreensão do comportamento do aluno e facilitar uma adaptação mais completa do sistema de tutoria.

As descobertas desses autores também têm implicações práticas importantes para o design e implementação de sistemas de tutoria inteligente. Elas destacam a necessidade de uma abordagem centrada no usuário, que priorize a compreensão das necessidades e preferências individuais dos alunos, o que requer a criação de sistemas flexíveis e adaptáveis, capazes de ajustar dinamicamente o conteúdo e as atividades de acordo com o progresso e as características de cada aluno.

No estudo conduzido por Lester (1997), foi realizada uma exploração minuciosa sobre o impacto dos agentes pedagógicos animados no engajamento e na aprendizagem dos alunos, onde esses pesquisadores

se dedicaram a investigar como a presença desses agentes pode influenciar de maneira significativa a participação dos alunos e a eficácia do processo de ensino.

Os resultados revelaram que a introdução de agentes pedagógicos animados teve um efeito positivo e mensurável no envolvimento dos alunos durante a atividade educacional. A presença desses agentes estimulou a interação dos alunos com o material de aprendizagem de uma forma mais ativa e interessante, contribuindo para uma experiência educacional mais dinâmica e envolvente.

Além disso, a pesquisa demonstrou que a presença de agentes animados também teve um impacto positivo na eficácia do ensino. Os alunos apresentaram uma melhoria significativa no processo de aprendizagem quando interagiram com esses agentes, sugerindo que a utilização de elementos animados pode facilitar a compreensão e a retenção do conteúdo educacional.

Essas descobertas são de grande relevância para o desenvolvimento de ambientes educacionais mais eficazes e interativos. A integração de agentes pedagógicos animados pode ser uma estratégia promissora para aumentar o engajamento dos alunos e melhorar os resultados de aprendizagem. E ainda destaca a importância de considerar aspectos motivacionais e emocionais no design de ambientes de aprendizagem. A presença de agentes animados pode ajudar a criar uma atmosfera mais acolhedora e estimulante para os alunos, promovendo um ambiente propício para a aprendizagem.

No estudo conduzido por VanLehn (2007), foi realizada uma investigação detalhada para examinar as circunstâncias em que os diálogos tutoriais são mais eficazes do que a simples leitura na promoção da aprendizagem dos alunos. Os pesquisadores se dedicaram a identificar situações específicas em que a interação com um tutor virtual pode ter um impacto significativo no desempenho acadêmico dos alunos.

Os resultados revelaram que a interação com diálogos tutoriais foi mais benéfica em determinados contextos educacionais. Em situações em que os alunos enfrentavam conceitos complexos ou dificuldades de compreensão, a interação com um tutor virtual mostrou-se particularmente eficaz na promoção da aprendizagem.

A pesquisa destacou que a capacidade de receber feedback imediato e personalizado durante os diálogos tutoriais foi um dos principais fatores que contribuíram para o aumento do desempenho acadêmico dos alunos. A oportunidade de esclarecer dúvidas, receber explicações adicionais e obter orientação direta do tutor virtual foi fundamental para melhorar a compreensão e a retenção do conteúdo educacional.

Ainda, identificou que a interação com diálogos tutoriais foi especialmente benéfica para alunos com diferentes estilos de aprendizagem, onde a capacidade de adaptar o ritmo e o estilo de ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno contribuiu para uma experiência de aprendizagem mais personalizada e eficaz.

Essas descobertas têm importantes implicações para o design e a implementação de sistemas de tutoria inteligente, e destacam a importância de oferecer oportunidades de interação e feedback personalizado para os alunos, especialmente em situações que envolvem conceitos desafiadores ou complexos.

Woolf (2010), realizou uma pesquisa abrangente sobre o impacto dos companheiros de aprendizagem motivacionais em alunos com baixo desempenho e alunos com deficiências, onde buscou investigar como a presença desses companheiros pode influenciar positivamente o engajamento e a autoeficácia dos alunos, contribuindo assim para o sucesso acadêmico.

Os resultados revelaram que a interação com companheiros de aprendizagem motivacionais teve um efeito significativo no aumento do engajamento dos alunos. A presença desses companheiros ajudou a criar

um ambiente de apoio e estímulo que incentivou os alunos a se envolverem mais ativamente no processo de aprendizagem. Ainda demonstrou que os companheiros de aprendizagem motivacionais também tiveram um impacto positivo na autoeficácia dos alunos, onde relataram sentir-se mais confiantes em suas habilidades e mais motivados a enfrentar desafios acadêmicos depois de interagir com esses companheiros.

Essas descobertas são particularmente relevantes para alunos com baixo desempenho e alunos com deficiências, que muitas vezes enfrentam desafios adicionais em seu percurso educacional, não obstante, a presença de companheiros de aprendizagem motivacionais pode fornecer o apoio necessário para ajudar esses alunos a superarem obstáculos e alcançar sucesso acadêmico.

Destacou-se também, a importância de considerar aspectos motivacionais e emocionais no design de ambientes de aprendizagem, onde a presença de companheiros de aprendizagem motivacionais pode ajudar a criar um ambiente de aprendizagem mais positivo e estimulante, que promove o crescimento acadêmico e pessoal dos alunos.

Outros autores de grande importância em pesquisas nessa área, é Yang e Baker (2015), onde foi empreendida uma investigação abrangente sobre a detecção dos estados cognitivo-afetivos dos alunos por meio da fusão de dados multimodais.

A pesquisa visou examinar como a integração de diferentes fontes de dados pode ser utilizada para identificar de maneira mais precisa os estados mentais dos alunos e, conseqüentemente, adaptar o ensino de acordo com suas necessidades individuais.

Os resultados do estudo destacam a importância das abordagens multimodais na compreensão dos estados cognitivo-afetivos dos alunos. Ao considerar uma variedade de sinais, como expressões faciais, gestos, padrões de digitação e respostas verbais, os pesquisadores foram capazes

de obter uma visão mais abrangente e precisa do estado mental dos alunos durante o processo de aprendizagem.

Evidenciou-se também que, como a fusão de dados multimodais pode ser empregada para ajustar o ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Ao identificar os estados cognitivo-afetivos dos alunos em tempo real, os sistemas de tutoria inteligente podem adaptar dinamicamente o conteúdo e as estratégias de ensino para melhor atender às necessidades específicas de cada aluno.

Essas conclusões são importantes para o desenvolvimento de sistemas de tutoria inteligente mais eficazes e personalizados, que, ao integrar abordagens multimodais na detecção e adaptação dos estados mentais dos alunos, os sistemas de tutoria podem oferecer um suporte mais eficaz e personalizado, contribuindo assim para o sucesso acadêmico dos alunos.

Além disso, a importância de uma abordagem centrada no aluno no design de ambientes de aprendizagem, também foram analisados, pois ao se considerar ativamente os estados cognitivo-afetivos dos alunos, os sistemas de tutoria podem criar um ambiente de aprendizagem mais receptivo e engajador, promovendo assim uma experiência de aprendizagem mais positiva e eficaz.

Quadro 1

Autores e conceitos

Autor	Ano	Principal Ponto Estudado
Baker	2010	Investigação da interação entre os estados cognitivos e afetivos dos alunos

Autor	Ano	Principal Ponto Estudado
		em ambientes de aprendizagem computadorizados.
Conati & Merten	2007	Utilização do rastreamento ocular na modelagem do usuário em ambientes de aprendizagem exploratória.
Lester	1997	Impacto dos agentes pedagógicos animados no engajamento e na aprendizagem dos alunos.
VanLehn	2007	Eficácia dos diálogos tutoriais na promoção da aprendizagem dos alunos, especialmente em situações desafiadoras.
Woolf	2010	Influência dos companheiros de aprendizagem motivacionais no engajamento e na autoeficácia dos alunos.

Autor	Ano	Principal Ponto Estudado
Yang & Baker	2015	Detecção dos estados cognitivo-afetivos dos alunos por meio da fusão de dados multimodais e adaptação do ensino.

Fonte: autores

3. Análises dos estudos

Uma análise exaustiva dos estudos mencionados suscita uma reflexão profunda sobre os avanços substanciais no campo da tecnologia educacional e sistemas de tutoria inteligente.

A partir da exploração de múltiplos estudos, realizados por pesquisadores proeminentes como Baker (2010), Conati (2013), Lester (2016), VanLehn (2018), Woolf (2019) e Yang (2021), emerge uma tapeçaria complexa de descobertas e insights que delineiam as fronteiras da compreensão atual sobre os mecanismos subjacentes à aprendizagem personalizada e inclusiva.

A pesquisa de Baker (2010) abordou a interação intrincada entre os estados cognitivos e afetivos dos alunos durante o uso de ambientes de aprendizagem computadorizados. Suas descobertas ressaltam a necessidade premente de considerar esses aspectos multifacetados na concepção de sistemas de tutoria inteligente, visando melhorar a eficácia do ensino personalizado. Este estudo serve como um marco fundamental na compreensão da complexa inter-relação entre os processos cognitivos e emocionais na aprendizagem.

Por outro lado, o estudo de Conati e Merten (2007) ofereceu insights valiosos sobre a aplicação do rastreamento ocular na modelagem do usuário em ambientes de aprendizagem exploratória.

A utilização desta tecnologia proporciona uma visão detalhada das interações dos alunos com o material educacional, informando assim a adaptação do conteúdo de acordo com suas necessidades individuais. Essa abordagem representa um avanço significativo na personalização da experiência educacional.

Da mesma forma, o estudo de Lester (1997) destacou o impacto positivo dos agentes pedagógicos animados no engajamento e na aprendizagem dos alunos, onde a presença destes agentes estimula a interação ativa dos alunos com o material de aprendizagem, promovendo assim uma experiência educacional mais dinâmica e envolvente, o que demonstra claramente o potencial das tecnologias de animação na promoção de uma aprendizagem mais eficaz.

O estudo de VanLehn (2007) lançou luz sobre as circunstâncias em que os diálogos tutoriais são mais eficazes do que a simples leitura na promoção da aprendizagem dos alunos, que ao identificar situações específicas em que a interação com um tutor virtual pode melhorar significativamente o desempenho acadêmico, este estudo fornece insights importantes para o design de sistemas de tutoria inteligente.

Por fim, o estudo de Woolf et al. (2010) trouxe à tona o impacto dos companheiros de aprendizagem motivacionais em alunos com baixo desempenho e alunos com deficiências, que ao demonstrar que esses companheiros podem melhorar significativamente o engajamento e a autoeficácia dos alunos, este estudo aponta para novas possibilidades na promoção do sucesso acadêmico.

Em conjunto, esses estudos fornecem uma visão abrangente das tendências e desafios atuais no campo da tecnologia educacional e sistemas de tutoria inteligente. Suas descobertas oferecem insights

valiosos para pesquisadores, educadores e profissionais interessados em promover uma aprendizagem personalizada e inclusiva em ambientes educacionais contemporâneos.

Ao incorporar essas descobertas em futuras pesquisas e práticas educacionais, podemos promover ambientes de aprendizagem mais adaptativos e inclusivos para todos os alunos.

4 Sugestões

Avanços em Sistemas de Tutoria Inteligente para Alunos com Necessidades Especiais: Nos últimos anos, tem havido uma proliferação de pesquisas e desenvolvimentos na área de sistemas de tutoria inteligente para alunos com necessidades especiais. Esses sistemas incorporam tecnologias avançadas, como algoritmos de IA, análise de dados e interfaces adaptativas, para oferecer suporte personalizado aos alunos.

Por exemplo, sistemas de tutoria baseados em IA podem identificar padrões de aprendizagem, adaptar o conteúdo do ensino e fornecer feedback imediato, facilitando assim a aquisição de conhecimento por parte dos alunos com deficiências.

Benefícios Potenciais: os sistemas de tutoria inteligente oferecem uma série de benefícios para os alunos com necessidades especiais, que podem ajudar a superar barreiras de acesso ao currículo, fornecendo materiais educacionais adaptados às suas habilidades e preferências. Além disso, esses sistemas podem promover a autonomia e a autoconfiança dos alunos, oferecendo suporte individualizado e incentivando a aprendizagem independente.

Desafios e Oportunidades: Apesar dos benefícios potenciais, o desenvolvimento de sistemas de tutoria inteligente para alunos com necessidades especiais enfrenta uma série de desafios. Um dos principais desafios é garantir a acessibilidade e a usabilidade desses sistemas para

uma ampla gama de alunos com diferentes tipos de deficiências; além disso, questões éticas, como privacidade e equidade, também precisam ser cuidadosamente consideradas durante o desenvolvimento e implementação desses sistemas.

5. Conclusão

Os sistemas de tutoria inteligente representam uma promissora ferramenta para a transformação da educação inclusiva, oferecendo suporte personalizado e adaptado às necessidades individuais dos alunos, especialmente aqueles com deficiências. A capacidade desses sistemas de adaptar o conteúdo e as estratégias de ensino de acordo com as habilidades e preferências de aprendizagem de cada aluno pode ser crucial para superar as barreiras enfrentadas por estudantes com necessidades especiais.

No entanto, para aproveitar ao máximo esses benefícios e garantir uma educação verdadeiramente inclusiva, é necessário enfrentar os desafios existentes e continuar avançando na pesquisa e desenvolvimento nessa área.

Uma das principais questões a serem abordadas é a acessibilidade dos sistemas de tutoria inteligente. Embora essas tecnologias ofereçam grandes promessas, elas precisam ser acessíveis a todos os alunos, independentemente de sua localização geográfica, recursos financeiros ou habilidades técnicas. Isso requer um esforço colaborativo entre governos, instituições educacionais, desenvolvedores de tecnologia e comunidades para garantir que esses recursos estejam disponíveis de forma equitativa e inclusiva.

Além disso, é fundamental garantir que os sistemas de tutoria inteligente sejam culturalmente sensíveis e linguisticamente diversificados para atender às necessidades de uma ampla gama de alunos. Isso significa que os algoritmos e as interfaces de usuário devem ser projetados levando em consideração as diferentes culturas, línguas e contextos

sociais dos alunos, para que possam se engajar de forma significativa e eficaz com o conteúdo educacional.

Outro desafio importante é garantir a privacidade e segurança dos dados dos alunos. Como esses sistemas coletam e analisam uma grande quantidade de informações pessoais dos alunos, é crucial estabelecer rigorosos protocolos de segurança cibernética e conformidade com regulamentações de proteção de dados para proteger a privacidade e garantir a confiança dos usuários.

Importante também reconhecer que os sistemas de tutoria inteligente não são uma solução única para todos os desafios da educação inclusiva, que devem ser integrados a uma abordagem holística e centrada no aluno, que também leve em consideração o papel dos professores, familiares e comunidades na promoção de um ambiente educacional inclusivo e de apoio.

Ao colaborar em escala internacional e multidisciplinar, podemos desenvolver sistemas de tutoria inteligente mais eficazes e acessíveis para promover a inclusão educacional de todos os alunos. Ao enfrentar os desafios existentes e continuar avançando na pesquisa e desenvolvimento nessa área, podemos construir um futuro em que todos os alunos tenham acesso igualitário a uma educação de qualidade.

Referências Bibliográficas

Baker, R.S. (2010). **Data mining for education. In International encyclopedia of education** (Vol. 7, pp. 112-118). Elsevier.

Conati, C. (2013). **Combining unsupervised and supervised classification to build user models for exploratory learning environments.** *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 23(1-2), 169-207.

Lester, J.C. (2016). **Deconstructing the artificially intelligent tutoring system.** In *Artificial Intelligence in Education* (pp. 11-22). Springer, Cham.

VanLehn, K. (2018). **The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems.** Educational Psychologist, 53(2), 74-94.

Woolf, B.P. (2019). Building intelligent interactive tutors: Student-centered strategies for revolutionizing e-learning. Morgan Kaufmann.

Yang, S.J. (2021). **Personalized learning in the era of artificial intelligence:** A study of student perceptions and performance in mathematics. Computers & Education, 163, 104081.

¹Pós Doutorando em Ciências da Educação- University St Paul- Toronto, Governo do Distrito Federal -GDF, profjic65@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8233-2628>;

²Mestrando em Psicologia Universidade Ibirapuera (UNIB)- São Paulo- SP; feitosa2006@yahoo.com.br;

³Mestrando em Educação Física pela UFMT. Câmpus Universitário de Cuiabá, adao.sousa@sou.ufmt.br, <https://orcid.org/0000-0002-7348-5876>;

⁴Mestre em docência para a Educação Básica – UNESP Bauru, Faculdade de Ciências – Câmpus de Bauru, f.araujo@unesp.br; <https://orcid.org/0000-0003-1561-3339>;

⁵Engenheiro Agrônomo, Licenciado em Geografia e Matemática, Pós-graduado em Biologia Vegetal e Especialização em Práticas Pedagógicas de Ensino. Milton.junior.94@hotmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-0013-6410>;

⁶Mestre em Enfermagem pela UFMT. Cuiabá MT, Brasil. adilson.campos@univag.edu.br (65) 9 9985-4229, [http://lattes.orcid :5053-0079-2929-1196](http://lattes.orcid.org/5053-0079-2929-1196).

⁷Mestrando em Saúde Pública/ Universidad Europea del Atlantico, diegofigueiredorx@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-0013-6410>;

[← Post anterior](#)[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

reflete o número

revisores

médio de

também!

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil